

RELATÓRIO DE PESQUISA

Relatório das Reuniões e Pesquisas do Grupo de Pesquisa EADR no período de 2023 - 2024

Report of the Meetings and Research of the EADR Research
Group in the period of 2023 - 2024

TAINÁ PEREIRA LOBO

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9459975103193537>

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4433-6388>

Orientação: Profa. Dra. Julianne Teixeira e Silva

Lattes - <http://lattes.cnpq.br/3122413318144588>

ORCID - <https://orcid.org/0000-0002-4959-0844>

Grupo de Pesquisa em Estudos Arquivísticos em Documentos e Registros Digitais
EADR

Universidade Federal da Paraíba - UFPB

Centro de Ciências Sociais Aplicadas - CCSA

João Pessoa
Julho 2025

RELATÓRIO DE PESQUISA

Relatório das Reuniões e Pesquisas do Grupo de Pesquisa EADR no período de 2023 - 2024

Report of the Meetings and Research of the EADR Research Group in the period of 2023 - 2024

TAINÁ PEREIRA LÔBO

Relatório de Pesquisa relativo às Reuniões sobre Classificação Arquivística de Documentos Digitais. Pesquisa orientada pela pesquisadora Dr^a. Julianne Teixeira e Silva, apresentada ao grupo de Pesquisa Estudos Arquivísticos em Documentos e Registros Digitais (EADR).

JOÃO PESSOA
Julho - 2025

Relatório das Reuniões e Pesquisas do Grupo de Pesquisa EADR no período de 2023 - 2024

Report of the Meetings and Research of the EADR Research Group in the period of 2023 - 2024

Tainá Pereira Lôbo

RESUMO

Relatório Complementar de Pesquisa sobre Classificação de Documentos Digitais no período 2023 - 2024. Pesquisa orientada pela pesquisadora Dr^a Julianne Teixeira e Silva, apresentada ao grupo de pesquisa Estudos Arquivísticos em Documentos e Registros Digitais (EADR). O presente relatório descreve o percurso investigativo do Grupo de Pesquisa Estudos Arquivísticos em Documentos e Registros Digitais (EADR), vinculado à Universidade Federal da Paraíba, no período de 2023 a 2024. A pesquisa se concentrou na análise da classificação arquivística, entendida como função matricial e estruturante da gestão documental, especialmente no contexto digital. Partindo de fundamentos teóricos consagrados, como os de Schellenberg (2006) e Sousa (2007, 2009), o grupo reconhece a centralidade da classificação para a organização, recuperação e preservação da informação arquivística, assumindo que essa prática não se limita à ordenação, mas envolve um processo epistemológico de representação da estrutura institucional. O percurso metodológico envolveu a construção de critérios para a realização de uma revisão de escopo, abordagem adequada para mapear teorias, métodos e lacunas do campo. Foram utilizadas bases de dados nacionais e internacionais Web of Science, Scopus, Emerald e Brapci e adotadas ferramentas como Rayyan e Mendeley para a organização dos artigos. Ao final, foram localizados 79 artigos relevantes, dos quais 44 foram selecionados para análise com base em critérios de inclusão que privilegiavam estudos teóricos e metodológicos sobre classificação arquivística. A análise dos dados foi conduzida com a técnica da Análise Temática Reflexiva (ATR), proposta por Braun e Clarke (2022), que garante rigor interpretativo ao processo qualitativo. Este relatório também tem a função de registrar uma série de reuniões dedicadas ao debate de textos selecionados, estendendo a análise para além da literatura, promovendo a reflexão crítica e a construção coletiva de saberes. Os encontros abordaram temas como classificação multifacetada, representação

arquivística, plano de classificação, discussão sobre o conceito de ontogênese documental, e classificação funcional. Como produto dessas análises, observou-se a carência metodológica em grande parte da produção científica arquivística. Muitos estudos carecem de clareza metodológica, não apresentam critérios explícitos de seleção/exclusão ou omitem a seção de metodologia, o que compromete a confiabilidade e a replicabilidade das pesquisas. Esse achado reforça a importância da adoção de protocolos rigorosos e transparentes em investigações científicas, especialmente em áreas que buscam consolidação epistemológica, como a Arquivologia. O relatório conclui que a classificação arquivística, notadamente a multifacetada, deve ser compreendida como um instrumento intelectual e estratégico, essencial para a gestão dos documentos e da informação institucional, especialmente diante dos desafios do ambiente digital.

Palavras-Chave: Classificação Arquivística. Documentos digitais. Arquivologia.

ABSTRACT

Supplementary Research Report on Digital Document Classification for the period 2023-2024. This research was supervised by Dr. Julianne Teixeira e Silva and presented to the Estudos Arquivísticos em Documentos e Registros Digitais (EADR) research group. This report describes the research carried out by the Estudos Arquivísticos em Documentos e Registros Digitais (EADR) research group, affiliated with the Universidade Federal da Paraíba, in the period of 2023 to 2024. The research focused on analyzing archival classification, understood as a matrix and structuring function of document management, especially in the digital context. Drawing on established theoretical foundations such as those of Schellenberg (2006) and Sousa (2007, 2009), the group recognizes the centrality of classification for the organization, retrieval, and preservation of archival information, assuming that this practice is not limited to ordering, but involves an epistemological process of representing the institutional structure. The methodological approach involved developing criteria for conducting a scoping review, an appropriate approach for mapping theories, methods, and gaps in the field. National and international databases such as Web of Science, Scopus, Emerald, and Brapci were used, and tools such as Rayyan and Mendeley were used to organize the articles. In the end, 79 relevant articles were located, of which 44 were selected for analysis based on inclusion criteria that prioritized theoretical and methodological studies on archival classification. Data analysis was conducted using the Reflective Thematic Analysis (RTA) technique, proposed by Braun and Clarke (2022), which ensures interpretative rigor in the qualitative process. This report also documents a series of meetings dedicated to discussing selected texts, extending the analysis beyond the

literature, promoting critical reflection and the collective construction of knowledge. The meetings addressed topics such as multifaceted classification, archival representation, classification plans, discussions on the concept of document ontogenesis, and functional classification. As a result of these analyses, a methodological deficiency was observed in much of the archival scientific literature. Many studies lack methodological clarity, lack explicit selection/exclusion criteria, or omit a methodology section, compromising the reliability and replicability of the research. This finding reinforces the importance of adopting rigorous and transparent protocols in scientific research, especially in fields seeking epistemological consolidation, such as archival science. The report concludes that archival classification, particularly its multifaceted nature, should be understood as an intellectual and strategic tool, essential for the management of documents and institutional information, especially given the challenges of the digital environment.

Keywords: Archival Classification. Digital records. Archival Science.

1 CONTEXTUALIZAÇÃO

A classificação arquivística é uma das ações mais relevantes para a gestão documental. Como destaca Schellenberg (2006, p. 83), “A classificação é básica à eficiente administração de documentos correntes. [...] Se os documentos são adequadamente classificados, atenderão bem às necessidades das operações correntes”.

Corroborando com essa afirmativa Sousa (2007) defende que a Classificação é a função arquivística matricial, isto é, deve ser considerada “como a primeira intervenção, garantindo qualidade e fundamentos para outras incursões no universo arquivístico, tais como a avaliação e a descrição”. (Sousa, 2009, p. 159).

Os autores evidenciam a centralidade da classificação arquivística no contexto da gestão documental. Schellenberg (2006) enfatiza a dimensão operacional da classificação, ao vinculá-la diretamente à eficiência na administração dos documentos correntes. Essa perspectiva destaca o papel instrumental da classificação como alicerce para o funcionamento adequado das atividades administrativas cotidianas. Trata-se de um argumento consolidado na literatura arquivística, que reforça a importância da organização lógica e sistemática dos documentos desde sua produção, a fim de garantir acessibilidade, rastreabilidade e eficiência informacional.

Por sua vez, Sousa (2007, 2009), amplia o entendimento da classificação ao atribuir-lhe um caráter “matricial” dentre as funções arquivísticas. Ao posicioná-la como a “primeira intervenção”, Sousa propõe uma visão sistêmica, na qual a classificação é não apenas uma etapa inicial, mas uma estrutura basilar que orienta e qualifica outras ações arquivísticas, como a avaliação e a descrição. Tal perspectiva reflete uma compreensão metodológica e epistemológica para as discussões sobre classificação no campo arquivístico, pois sugere que a coerência e a eficácia de todo o processo de gestão documental dependem, em grande medida, de uma classificação bem estruturada e alinhada às funções e atividades institucionais.

O Grupo de Pesquisa Estudos Arquivísticos em Documentos e Registros Digitais (EADR)¹ pactua desse entendimento e defende a matricialidade da classificação arquivística na gestão e continuum documental. É uma abordagem que conjuga a visão prática-operacional com uma perspectiva metodológica e estratégica, evidenciando que a classificação não é apenas uma técnica de organização, mas um elemento estruturante da governança arquivística.

¹ Lattes do grupo EADR: <http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/4099413739092024>. E-mail para contato: grupo.eadr@gmail.com.

Diante de tal relevância, o grupo de pesquisa EADR se propôs a analisar a literatura sobre classificação arquivística e as especificidades do entorno digital na literatura nacional e internacional com o objetivo de compreender o *status quo* da mesma.

2 PERCURSO METODOLÓGICO

O ano de 2023 foi voltado exclusivamente para a elaboração dos critérios que norteariam a pesquisa de revisão de escopo em bases de dados e a análise inicial dos trabalhos encontrados.

O processo para à escolha das metodologias foi relativamente longo por tratar-se de uma pesquisa de natureza aplicada, caráter exploratório e de abordagem qualitativa, enquadrando-se, ainda, como sendo uma revisão de literatura, sendo esta realizada de modo sistemático visando maior precisão na localização dos trabalhos e na análise dos mesmos. De acordo com Franca (2025) uma revisão sistemática possui diversas vantagens, tais quais objetividade e rigor, análise mais robusta, relevância, capacidade de identificar lacunas de pesquisa, redução de erros e viés, visão ampla sobre o tema, metodologia reproduzível, inclusão de diferentes tipos de estudos e melhor compreensão das evidências existentes.

De modo geral, na literatura científica, as revisões integrativas e sistemáticas são mais populares. A relevância desses métodos de revisão de literatura com metodologia rigorosa e protocolar são inegáveis para garantir evidências e importância para a investigação realizada.

Desse modo optou-se pela revisão de escopo, assim como as revisões integrativas, sistemáticas e de meta-análise possuem protocolo próprio. Segundo Cordeiro e Soares (2019) a revisão de escopo propõe o mapeamento de evidências, teorias e metodologias que devem informar os pesquisadores e permitir a compreensão dos estudos para tomada de decisão.

Para a coleta de dados da revisão de escopo sobre a classificação arquivística de documentos digitais, foram acessadas as principais bases de dados bibliográficas das Ciências Sociais Aplicadas disponibilizadas no Portal de Periódicos CAPES, sendo elas a Web of Science, Scopus e Emerald.

Além dessas bases de dados, foram acessadas também a enciclopédia Archival Science e a Brapci.

Como estratégias de busca, foram utilizados os seguintes termos de busca:

- Classificação - *Classification*;
- Arquivologia - *Archival science*;

→ Documentos digitais - *Digital record*.

Ao final dessa pesquisa foram localizados 86 artigos dos quais 7 eram duplicados, totalizando ao final 79 artigos, havendo artigos e livros, sendo eles nacionais e internacionais.

É importante citar que dos 79 artigos localizados, 35 foram excluídos, ficando 44 artigos para análise. Os motivos que levaram a exclusão desses trabalhos foram:

- artigos que não tratassem sobre “Classificação arquivística”;
- artigos que fossem “Estudo de caso”.

A ferramenta Rayyan foi utilizada para a avaliação às cegas e análise dos textos resgatados, sendo necessário o uso, ainda, do software Mendeley para gerenciar referências da base de dados Archival Science, tendo em vista que a mesma não permitia exportar diretamente para o Rayyan.

A organização dos dados foi realizada a partir da categorização por meio da análise temática reflexiva (ATR) de Virginia Braun e Victoria Clarke de 2022. De acordo com as autoras, nos últimos anos, o uso da técnica da Análise Temática (AT) cresceu entre os pesquisadores de diversas áreas, tais quais a educação, a sociologia e a psicologia. Inicialmente a AT foi apresentada com uma metodologia mais flexível, porém rapidamente percebeu-se necessidades de melhorar as delimitações e o rigor da mesma. Assim, as pesquisadoras Virginia Braun e Victoria Clarke - duas das principais referências no método, propuseram uma versão mais rigorosa e sistemática da mesma. Esta versão atualizada ficou intitulada Análise Temática Reflexiva (ATR).

3 REUNIÕES: DEBATES E CONCLUSÕES

Após a coleta dos dados, iniciou-se a fase de análise dos textos. Alguns textos considerados pelos pesquisadores, que eram considerados mais complexos ou essenciais, eram apresentados para o grande grupo a fim de fomentar discussões e ajudar no direcionamento da técnica do *Design Thinking* adotada pelo grupo EADR. De acordo com Brown (2020, p.09), o *Design Thinking* é uma abordagem que “inclui muitos métodos e habilidades” para a solução de problemas, que utilizam métodos da área do *Design*. A abordagem está centrada no ser humano e voltada para o desenvolvimento de soluções inovadoras que sejam tecnologicamente viáveis e sustentáveis.

As reuniões para discussão dos textos percorreram o período de 5 meses, onde diversas temáticas sobre classificação e assuntos correlatos foram debatidos. A seguir será apresentado o resumo das reuniões, detalhando alguns dos debates, os quais dão

apoio na análise dos dados de acordo com a técnica da Análise Temática Reflexiva de Braun e Clarke (2022) .

3.1 Registros das Reuniões e Atividades do Grupo EADR: tópicos de discussões

24/01/2024

Texto apresentado por Josemar

Título: Em foco a classificação: abordagens conceituais na Arquivologia, Biblioteconomia e Museologia.

Autora: Ana Cristina de Albuquerque

Pontos sobre o texto:

- Por se tratar de um artigo de 2015, e pela classificação ter tido uma enorme evolução desde então, o texto é considerado obsoleto;
- É um artigo dedutivo, saíndo do âmbito geral para o particular:
 - Inicia falando sobre classificação geral e depois para a classificação mais específica nas áreas de biblioteconomia, museologia e arquivologia.

Conclusão: é um texto interessante, mas datado, onde a autora levanta questões que, atualmente, já foram debatidas e conhecidas.

Debate levantado: Assunto x Indexação

31/01/2024

Texto apresentado por Jefferson

A Organização e Representação na Arquivologia: O Fio de Ariadne dos Arquivos

Autores: Jefferson Higino da Silva e Maria Elizabeth Baltar Carneiro de Albuquerque

- História do fio de Ariadne: Teseu era um jovem ateniense enviado como sacrifício ao minotauro que habitava o labirinto construído por Dédalo. O fio

de lá citado foi entregue por Ariadne, junto a uma espada, para que ele pudesse achar o caminho de volta.

- O termo no artigo é usado na ideia de conduzir, ir e voltar sem se perder.
- Nesse contexto, a representação seria o fio de Ariadne.

Objetivo: apresentar textos do Brasil mostrando as mudanças na organização e representação.

- Informação Arquivística x Informação Orgânica:
 - Informação arquivística é a informação sobre o campo da arquivística, nos instrumentos gerados para fazer a gestão dos documentos.
 - Informação orgânica é o conteúdo do documento em si.
- Em relação a autenticidade, o suporte do documento e os metadados serviriam nesse processo;
 - Os metadados serviriam tanto para o documento digital quanto para o software.
- Atividade x informação:
 - A atividade de classificação é a de contexto. Externo ao documento, mas interligado ao mesmo;
 - A informação de conteúdo é do documento em si, “de dentro do conteúdo”;
 - Conteúdo: analisar o documento segundo temática;
 - A descrição faz parte da noção de conteúdo.
- O foco nos usuários aumenta com as vertentes pós-modernas;

Conceitos gerais:

- Diplomática: focada na espécie e tipologia;
- Vínculos: relação que o documento tem com o outro, a ação, indo além da série;
 - O vínculo abarca sua unidade produtora e outros documentos da mesma série documental;
 - Processos possuem vínculo, caso um documento seja retirado o mesmo perde o sentido;
- Com a evolução da classificação, a mesma passa a prezar mais pelo contexto;
- Arquivologia e a Classificação Arquivística dialoga com a Organização do Conhecimento e com as noções de ontogênese.

07/02/2024

- A reunião se iniciou com a seguinte pergunta: **Por que classificamos documentos arquivísticos?**

Josemar² argumenta que seria para:

1. Para identificar as séries documentais dentro do arquivo;
2. Apoiar e permitir entender a dinâmica da instituição.

Texto apresentado por Julianne

Plano de classificação de documentos arquivísticos e a teoria da classificação: uma interlocução entre domínios do conhecimento

Autores: Elaine Rosa Rios e Rosa Inês de Novais Cordeiro

- O objetivo do artigo é compreender alguns princípios que são aplicados aos planos de classificação de documentos arquivísticos, relatados na literatura arquivística.

Conceitos:

PLANO DE CLASSIFICAÇÃO: "Esquema de distribuição de documentos em classes, de acordo com métodos de arquivamento específicos, elaborados a partir do estudo das estruturas e funções de uma instituição e da análise do arquivo por ela produzido. Expressão geralmente adotada em arquivos correntes" (Arquivo Nacional, 2005, p. 132).

"Esquema pelo qual se processa a classificação de um arquivo" (Camargo; Bellotto, 1996, p. 60, p. 7).

Conceito das autoras:

PLANO DE CLASSIFICAÇÃO: "instrumento de trabalho usado para classificar todo e qualquer documento produzido ou recebido por um órgão no exercício de suas funções e atividades. Seu objetivo é agrupar documentos sobre um mesmo assunto, representado por uma notação (codificação) e, também, implica na organização física dos documentos arquivados para a sua busca (recuperação) notacional" (Rios e Cordeiro, 2010, p.126)

² Josemar Henrique de Melo: professor do curso de Bacharelado em Arquivologia da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8934531652652896>. E-mail: josemar@servidor.uepb.edu.br.

ASSUNTO: "a ideia de assunto deverá ser vista de modo lato, pois nos Planos de Classificação de Documentos de Arquivos, os assuntos estão presentes nas diversas classes e subclasses do esquema - a disposição hierárquica das classes pela divisão em cadeia reflete a estrutura, as funções e as atividades da instituição. O assunto poderá ser uma disciplina, ramo ou tópico do conhecimento, espaço geográfico, época, período ou tempo cronológico, pessoa ou instituição e, de maneira secundária, um assunto poderá ser completado com a indicação de uma forma intelectual, de apresentação e física. Baseada na ideia de assunto, na teoria da classificação facetada podemos entender que a declaração de assunto de um documento poderá ser a manifestação, pelo menos, de uma das facetas: coisa/produto (ou de parte da coisa/parte do produto) ação processo / operação / atividade), material, agente/instrumento, propriedades, lugar, tempo e forma." (Rios e Cordeiro, 2010, p.126).

"[...] segundo Héon (1995), nos anos de 1974-1975, por dois autores canadenses, Freniere e Renaud, sendo que o primeiro propôs uma maneira de operacionalizar o sistema de classificação, distinguindo-se duas categorias de funções desempenhadas pelas empresas, a saber: uma, ligada às atividades-meio, comuns à maioria das empresas, e a outra seria atinente às atividades-fim, específicas de cada organização. Por sua vez, cada categoria apresentaria divisões segundo as quais seriam distinguidas, de maneira hierárquica, as funções (classes), as subfunções (subclasses), as atividades (divisões) e subatividades (divisões de nível inferior)." (Rios e Cordeiro, 2010, p.128).

Classificação e Descrição:

- Classificação: pré coordenada - notacional - mais geral;
- Indexação: segue a ideia de vocabulário controlado;
 - Devem "andar juntas".

Indagação: "Até que ponto vai a classificação?"

R: A classificação vai até a série, depois é indexação - descrição. O motivo disso seria devido a própria limitação da classificação, caso ela fosse além ficaria muito específica, onde acabaria sendo uma para cada documento. (Josemar)

Classificação x Plano de Classificação:

- Classificação é a separação de algo em classes, já o plano é a aplicação material da abstração.
- A definição de ASSUNTO é ambígua na Arquivologia, trazendo muita confusão em seu entendimento e propósito.

Indagação: “Para que serve a classificação? Para recuperar a informação e o documento? Dá organicidade a série documental? Para dar acesso ao usuário?”

- A classificação é para refletir e demonstrar a estrutura da instituição;
- A indexação (por assunto) é para facilitar o acesso aos usuários;
- Plano de classificação seria o agrupamento de documentos em hierarquias e séries documentais, além de refletir sobre a instituição e sua estrutura. Sendo isso feito através de uma representação notacional;
- O usuário não precisa saber classificar, sendo necessário restringir o uso do usuário à apenas o que ele realmente utiliza;
- A classificação multifacetada não se limita à hierarquia.

21/02/2024

Evento sobre confiabilidade dos Dados na Administração Pública

3 pilares: Disponibilidade, Confiabilidade, Integridade

Phishing - tentam obter informações - senhas e informações bancárias por exemplo, fingindo ser uma entidade confiável, como bancos e empresas.

Fake Page - sites falsos, de fraude usado para enganar os usuários.

Adware - se instala no dispositivo e exibe anúncios e pop-ups/spam.

Tipos de malware:

1. Ransomware - tipo de malware que “sequestra” o dispositivo - como computador, da vítima, chantageia e cobra um valor em dinheiro pelo resgate.
2. Spyware - tipo de malware que se “esconde” no dispositivo e rouba dados, rastreando a atividade do dono.
3. Worms - tipo de malware que se propaga e auto replica no dispositivo, causando diversos problemas ao mesmo.
4. Cavalo de Troia - tipo de malware que, frequentemente, está disfarçado de software legítimo, permite que os criminosos o espionem, roubem dados etc.

Tipos de ataques:

1. DDoS - envia múltiplas solicitações, criando um grande volume de tráfego/conexões e sobrecarregando o sistema.

- a. esgotamento de recursos
 - b. saturação de ativos
 - c. indisponibilidade**
2. MITM (Man-in-the-Middle) - intercepta mensagens e finge ser uma das partes envolvidas com o objetivo de roubar informações.
 3. SQL INJECTION - manipulação e mudança do código SQL.

Vazamento de Dados:

1. ZERO DAY - ataque que explora uma falha desconhecida.
2. DNS Spoofing - direcionado ao DNS (Domain Name System) - domínios em endereços IP.
3. WIFI HACKER - intrusão em redes sem fio, explorando vulnerabilidades de segurança.

VPN - tipos:

- site to site
- end to site -> caindo em desuso
- end to end -> não é muito comum

22/02/2024

Evento sobre Propriedade Intelectual e IA

O que nos trouxe até aqui

- mudanças tecnológicas extremas, que mudaram as formas como a sociedade interagir com a tecnologia
 - substituição de pessoas por máquinas (e velhas máquinas por novas)
 - ressignificação de antigas práticas sociais e de trabalho
 - mundo “figital” (físico + digital + social)

Relação social - ciências sociais

- A todo momento se consome, se usa, se cria e se faz produtos necessários
- Sempre nos comunicamos
- Precisamos de leis para nos regular
 - criado pelo homem
 - direito é um fato social
- Domínio público
 - cria e pode viver disso, depois que morre a família pode viver disso por 70 anos, após esse período vira domínio público
- Personalidade jurídica robótica

- possibilidade de atribuir direitos e deveres legais a robôs com inteligência artificial.

“Estamos diante de uma das maiores mudanças sociais (IA), mas o direito não acompanhou ainda”

- Propriedade - usar, gozar, fruir -> usufruir

“Como regular IA se não sabemos até onde ela vai chegar?”

Copyright vs Copyleft (a criação é para o mundo)

Artigo 184 do código penal - trata da violação de direitos autorais e conexos. A pena para quem violar esses direitos é de detenção de três meses a um ano, ou multa. Se houver intenção de lucro, a pena pode aumentar para reclusão de dois a quatro anos, e multa.

Pierre Lévy

- o virtual não se opõe ao “real”, mas ao “atual”
 - não muda, apenas potencializa
 - “a virtualidade é a realidade em potência”
- inteligência coletiva

Ciberespaço

- 1ª vez no livro Neuromancer de William Gibson (1984)
 - é um espaço não-físico ou territorial, composto por um conjunto de redes de computadores por onde todas as informações circulam
- novo modo de se relacionar
- nova configuração espaço-temporal

“Leis” Fundadoras da Cibercultura - André Lemos

- a liberação do pólo da emissão
 - pode/tem tudo na internet
- o princípio de conexão em rede
 - a rede está em todos os lugares - PC vs CC
- a reconfiguração de formatos midiáticos e práticas sociais

06/03/2024

Texto apresentado por Rayan

Classificação de Documentos Arquivísticos: Trajetória de um Conceito

Autor: Renato Tarciso Barbosa Sousa

Pontos iniciais:

- O autor é uma referência em relação a classificação;
- É um texto teórico;
- Foca bastante na preocupação do autor em relação a falta de fundamentação teórica e sobre as massas documentais acumuladas.
- O texto é dedicado à compreensão da fundamentação teórica da classificação.
- Princípio do respeito aos fundos provoca mudança

A História da classificação é dividida em 2 momentos:

1. Percorre até o séc. 19;
2. Séc. 19 até os dias atuais.

Necessidade da organização:

- Assunto voltado para indexação;
- Classificar é algo interno, da instituição, e descrever é para dar acesso. Essa é uma visão que não existia antigamente, a organização era para o acesso.

O princípio da proveniência:

- O princípio de proveniência explicava como separar os fundos, é uma técnica:
 - Cada país lida com seus arquivos e a organização dos mesmos de maneira própria, atualmente há unicidade com a classificação funcional.
- Antes do princípio da proveniência, a classificação era elaborada em bases metódicas cronológicas.
- **Ideia de pesquisa: como o pessoal de TI trabalha com a classificação.**
- **Discussão: “A classificação é natural ou arbitrária? O que seria uma classificação natural?”**

- Julianne³: “Classificação natural não existe, existe a criação natural dos documentos”;
- Josemar: “A classificação arquivística nunca vai ser 100% natural, porém ela terá que ser natural até certo ponto”.

Conceituações envolvendo a Classificação:

- Classificar é um ato inerente ao ser humano, pois só conhecemos a partir da separação e classificação;
 - Aristóteles ao debater sobre conhecimento, no início de sua obra “Metafísica”, afirma que “Todos os homens têm, por natureza, o desejo de conhecer: uma prova disso é o prazer das sensações, pois, fora até da utilidade, elas nos agradam por si mesmas e, mais que todas as outras, as visuais” (I, 1).
 - Para Aristóteles, a admiração é a atitude basilar da filosofia e, para tanto, do conhecimento humano.
- Mesmo no período anterior ao princípio da proveniência - onde a classificação era cronológica, ela refletia o sistema de classificação de outras áreas do conhecimento;
- A classificação representa a atividade intelectual de construção de instrumentos.

Pergunta: O que classificamos?

- A classificação multifacetada classifica o todo, desde o contexto, o documento, a função, a questão orgânica da instituição etc.
- Atualmente não existe classificação dos documentos permanentes, pois a classificação é um instrumento de gestão - envolvendo, portanto, apenas os documentos correntes e intermediários.

3 estágios históricos da classificação - tendo como base a organicidade:

1. Baseando-se na classificação dos livros - biblioteconomia;
2. Com base no princípio da proveniência;
3. Extensão do princípio da proveniência.

Classificação x Ordenação x Arquivamento

- Classificação: processo intelectual;
- Ordenação: processo intelectual;
- Arquivamento: processo físico.

³ Julianne Teixeira e Silva: Professora adjunta do Departamento de Ciência da Informação da Universidade Federal da Paraíba. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3122413318144588>. E-mail: julianne.teixeira@gmail.com.

13/03/2024

Texto apresentado por Guilherme

Plano de classificação de documentos: análise das metodologias utilizadas por instituições brasileiras

Autor: Tamara de Souza Padilha e Daniela Spudeit

Noções gerais:

- 19 das instituições analisadas já possuiu o plano funcionando, onde percebeu-se que na maioria foi utilizado o método funcional.

Classificação x Assunto:

- É preciso que a classificação esteja alinhada com o arranjo e a descrição, sendo necessário, ainda, que a gestão seja uma unidade entre as fases/ciclos documentais;
- Quando a classificação é por assunto se perde a noção da estrutura interna da instituição; seus vínculos, principalmente os documentais e os setoriais. Perde-se a função, subfunção e atividades que geram os documentos.

13/03/2024

Texto apresentado por Taiwan

Continuous classification: Capturing dynamic relationships among information resources

Tradução: Classificação contínua: capturando relacionamentos dinâmicos entre recursos de informação

Autor: Greg Bak

- A classificação por si só não dá acesso à informação;

Debate: “A classificação é feita para o usuário? Para quem classificamos?”

- A classificação é feita para os arquivistas, mas não classificamos para o usuário externo (Josemar);

“E como entra o usuário?”

- O arquivo tem como objetivo dar acesso ao usuário, mas a classificação em si não é para ele (Josemar).

Conceitos estrangeiros:

- *Archival Bond*: conforme o SAA Dictionary, o termo representa as inter-relações entre os registros resultantes da mesma atividade (DAT, entre 2005 e 2022, tradução própria).
 - Representa os vínculos arquivísticos - Organicidade.
- *Record*: Documento produzido ou recebido no curso de suas atividades, sendo um instrumento ou subproduto dessa atividade, devendo ser reservado para ação ou referência (ICA-MAT, S.D)
 - Semicurrent Records: registros que raramente são usados nas operações do dia a dia e que são apropriados para armazenamento (DAT, entre 2005 e 2022, tradução própria).
 - Refere-se aos processos intermediários na conceituação utilizada no Brasil.
- *Recordkeeping system*: Políticas e procedimentos que irão permitir que os registros sejam coletados, organizados e categorizados para facilitar sua gestão, preservação, recuperação, uso e descarte (DAT, entre 2005 e 2022, tradução própria).
- *Recordkeeping*: Criação, uso, manutenção e disposição de registros visando atender necessidades administrativas, programáticas, legais e as necessidades e responsabilidades financeiras (DAT, entre 2005 e 2022, tradução própria).

Conceitos estrangeiros:

- Teoria do Conceito: Dahlberg (1978) esclarece que o conceito é a soma dos enunciados verdadeiros sobre um referente. Havendo a divisão de conceito individual e conceito geral.

03/04/2024

Texto apresentado por Lucas

An Intelligent Class: The Development Of A Novel Context Capturing Method For The Functional Auto Classification Of Records

Tradução: Uma classe inteligente: o desenvolvimento de um novo método de captura de contexto para a classificação automática funcional de documentos

Autor: Nathaniel Payne

- ISDF: Norma Internacional para a Descrição de Funções, elaborada pelo Comité de Boas Práticas e Normas do Conselho Internacional de Arquivos (CIA), em 2007.

Noções gerais:

- Trabalho de conferência (*research date*);
- Traz a ideia de automatizar a classificação;
- Documentos utilizados: e-mails.

- Explica que a classificação funcional é um problema.

Conceitos estrangeiros:

- *Records management*: Conforme o SAA Dictionary, é o controle sistemático e administrativo dos registros ao longo de seu ciclo de vida, visando garantir a eficiência e economia em sua criação, uso, manuseio, controle, manutenção e disposição (DAT, entre 2005 e 2022, tradução própria).
 - É utilizado nos processos de fase corrente e intermediária.
- *Archival*: informação de valor de longo prazo, permanente, que, devido ao seu baixo uso, é armazenada (DAT, entre 2005 e 2022, tradução própria).
 - Referente aos processos de valor permanente, no sentido da arquivologia brasileira.

Problema que ocorre na classificação funcional: quais “setores e funções” existem realmente? Existe de fato ou de direito?

- Diante dessa situação, deve-se fazer pelo o que existe de direito, já que é o com comprovação.

Conceitos gerais sobre classificação:

- A classificação é uma abstração, não é natural;
- Schelleberg rejeita a classificação por assunto;
- Deve iniciar pela função/atividade: Função/Atividade/Transação (FAT).

Ontologia:

1. Na Ciência da Informação o termo que representa a essência;
2. Na filosofia o termo, também, representa essência.

Métodos computacionais:

- Classificação binária e múltipla;
- Linguagem natural para pesquisa.

Resultado do texto:

- A máquina classifica com mais precisão, pois os humanos divergem de opinião.

17/04/2024

A reunião foi pautada no debate do tema: A arquivística é reativa ou proativa?

- O foco foi debater sobre a realidade dos arquivos e na compreensão de se os mesmos “apenas” reagem a problemáticas ou se possuem ferramentas e meios de identificar previamente os problemas e desenvolver métodos para corrigir os mesmos.
- Ao fim do debate, chegou-se à conclusão de que a arquivística é, de maneira mais generalizada, reativa, onde em alguns momentos é proativa.

24/04/2024

Texto apresentado por Daniel

Organização Do Conhecimento E Arquivologia: Abordagens Metodológicas

Autor: Thiago Henrique Bragato Barros e Renato Tarciso Tarciso Barbosa de Sousa

Debate: “Como a Ciência da Informação e a Arquivologia podem se beneficiar umas das outras?”

- As áreas possuem comum objeto, mas possuem distinções;
- A aproximação ocorre, também, devido a gestão administrativa a Ciência da Informação;
- Onde estão as potenciais informações?

Evolução da relação da Arquivologia e da Ciência da Informação:

1. Inicia com documento;
 2. Há uma aproximação com a Ciência da Informação e muda o foco para a Informação Arquivística;
 3. InterPARES crítica e debate a importância de se compreender o suporte;
 4. A Arquivologia se torna independente.
- Todo documento nasce por uma função/motivo;
 - Exemplo: certidão de nascimento;
 - Mesmo que esteja em outro ambiente e perca o vínculo, um documento arquivístico continua sendo um documento arquivístico.

Debate: “Existe a ideia de perder o valor primário e ganhar valor secundário?”

- É um erro essa noção, o valor continua, é intrínseco, inclusive um documento permanente pode voltar a ser corrente (Josemar).

Primário \longleftrightarrow Secundário

- A organização e a organização do conhecimento é uma área que contribui de forma fundamental para a construção de metodologias para o acesso à informação.

Por que alguns órgão querem fazer apenas a descrição?

- A classificação não resolve sozinho o problema da organização, alguns vão atrás da descrição para tentar sanar essa problemática;
- A Classificação Multifacetada resolve o problema.
- Ninguém classifica sem conhecer os documentos ou a instituição.
- A Organização do Conhecimento vem de Biblioteconomia
 - *Knowledge Organization (KO)*

Sistema de Organização Arquivísticas (AKOS):

- O objetivo da classificação é organizar;
- A recuperação ocorre com a descrição;
- O Plano de Classificação não é de acesso ao usuário, os instrumentos de pesquisa que são dados ao usuário;
- Na atualidade os IDS e IPs são sistemas.
 - IDS (*Intrusion Detection System* - Sistema de Detecção de Intrusão) e IPS (*Intrusion Prevention System* - Sistema de Prevenção de Intrusão) fazem parte da estrutura da rede. O IDS analisa e monitora o tráfego da rede para detectar sinais de invasores, já o IPS atua entre o mundo externo e a rede, rejeitando o tráfego de rede caso o perfil represente uma ameaça de segurança conhecida (Buckbee, 2022).
- Organização do Conhecimento x Organização da Informação

Folksonomia:

Conforme é explicado na Enciclopédia da ISKO (Rafferty, 2018)

- Termo criado a partir de *folk* ("pessoas comuns") e taxonomia.
- Vander Wal (2005) explica que a folksonomia é o resultado da marcação livre e pessoal de informações e objetos com uma URL para a própria recuperação .
- “Folksonomias são tags relacionadas geradas automaticamente derivadas do conjunto de termos com os quais um grupo de usuários marcou o conteúdo,

elas não são um conjunto predeterminado de termos de classificação ou rótulos” (Mathes 2004).

08/05/2024

- O mais difícil no fazer arquivístico está ligado às relações interpessoais, uma vez que é complexo no âmbito instituição fazer as pessoas compreenderem que há inadequação em algumas de suas ações na criação de documentos e em seus processos de trabalho;
 - “Assim é porque assim sempre foi”.
- Presença de Carlos Alberto (TI - UEPB).
- **Cópia x Original**
 - Uma cópia ganha selo de autenticação caso o original se perca.

Texto apresentado por Kissia Nunes

Da Classificação Biológica À Classificação Digital: Perspectivas De Renovação Em Classificação Arquivística

Autor: Thiago Henrique Bragato Barros e João Batista Ernesto de Moraes

- Apresenta o percurso histórico da arquivologia.

Classificação x Ordenação

- Antes havia bastante confusão envolvendo ambos os conceitos, Jenkinson que os diferencia;
 - O princípio da ordem interna “visa o respeito ou a reconstituição da ordem interna do fundo” (Rousseau e Couture, 1998, p.83).
- Acervo como legado - Faceta Temporal;
- Arranjo - Recorte Temporal.
- Segundo os autores há uma ruptura em 1950;
 - A ruptura teria sido a diferenciação da classificação - como sendo para documentos correntes, e o arranjo - para processos permanentes.
 - “Na época, a grande maioria organizava legados” (Josemar).

Archival x Records

- informação de valor de longo prazo, permanente, que, devido ao seu baixo uso, é armazenada (DAT, entre 2005 e 2022, tradução própria).
 - Referente aos processos de valor permanente, no sentido da arquivologia brasileira.
- *Records management*: Conforme o SAA Dictionary, é o controle sistemático e administrativo dos registros ao longo de seu ciclo de vida, visando garantir a eficiência e economia em sua criação, uso, manuseio, controle, manutenção e disposição (DAT, entre 2005 e 2022, tradução própria).

Noções gerais:

- A classificação é sobre a instituição, não sobre o arquivo em si;
- Classificação por função é um avanço em relação a classificação por estrutura;
- Macroavaliação: Schellenberg - compreende as deficiências do Plano de Classificação por função;
 - O arquivista que elabora o Plano de Classificação deve ser o responsável a gerenciar;

Classificação:

- A classificação é uma função fundamental na gestão de registros e informações.
- A classificação é a identificação sistemática e/ou configuração de atividades de negócio e/ou documentos de arquivo em categorias de acordo com convenções, métodos e regras estruturadas logicamente" (ISO 15489.1, 2018, p. 2)
- EArq Brasil não traz o porquê dos requisitos.
- É possível descrever sem classificar, porém quando começa a organização do acervo os problemas começam a aparecer.

Os encontros do grupo buscam um espaço de questionamentos os quais tencionam os limites entre os conceitos tradicionais e as abordagens contemporâneas da arquivística, sobretudo no que tange à classificação e a gênese dos documentos digitais.

A análise dos resultados da revisão de escopo proporcionou discussões que resultaram em reflexões sobre como a literatura abordam temas com linha teórico-práticas bastante tênues, como a distinção entre classificação e descrição; classificação e indexação.

Outros pontos recorrentes foram: os planos de classificação funcionais, a organicidade documental e o contexto de produção dos documentos. Por outro lado,

também observamos que a aplicabilidade de modelos internacionais, como o Records in Contexts, apontam para uma preocupação em contextualizar as práticas arquivísticas frente às exigências da informação digital e da gestão institucional. A metodologia da análise temática reflexiva, inspirada em Braun e Clarke, contribuiu para sistematizar as ideias emergentes, reforçando o rigor científico da investigação.

4 SÍNTESE DA REVISÃO DE ESCOPO

A coleta de dados da revisão de escopo foi feita acessando as principais bases de dados bibliográficas das Ciências Sociais Aplicadas disponibilizadas no Portal de Periódicos CAPES, sendo elas a Web of Science, Scopus e Emerald.

Ademais, foi pesquisado, também, na enciclopédia Archival Science e na Brapci.

As estratégias de busca utilizadas foram os seguintes termos de busca:

- Classificação - Classification;
- Arquivologia - Archival science;
- Documentos digitais - Digital record.

Ao todo foram encontrados 85 autores. É importante citar que a maioria desses autores escreveram apenas 1 artigo sobre o tema

Especificamente sobre os documentos incluídos, foram localizados 37 autores brasileiros, sendo os que mais escreveram:

- Renato Tarciso Barbosa Sousa - 3;
- Thiago Henrique Bragato Barros - 3;
- Graziela Martins De Medeiros - 2;
- Luciane Paula Vital - 2;
- Marisa Braschër Basílio Medeiros - 2.

Dos autores estrangeiros, o que mais escreveu foi Nathaniel Payne, com 2 artigos.

Os documentos localizados possuíam diversas línguas, a seguir um gráfico contendo as linguagens e suas quantidades:

Imagem 1: Porcentagem das línguas localizadas.

Fonte: Dados da pesquisa (2023-2024)

Durante o processo da análise dos documentos foi percebido que há muitos problemas relacionados a metodologia na Arquivologia, onde não há explicação detalhada sobre como foi feita a pesquisa ou sobre o processo metodológico utilizado, além de não exemplificar os critérios para seleção e exclusão de autores ou de artigos e livros em casos de pesquisas de revisão da literatura.

Um percurso metodológico bem definido dá confiabilidade à pesquisa, além da possibilidade de reprodução ou continuação da mesma.

O caso mais extremo localizado foi o de artigos que não possuíam uma sessão do texto dedicada a metodologia, sendo a mesma explicada brevemente e de maneira superficial apenas no resumo, ou simplesmente não sendo colocada no texto.

5 REFLEXÕES CONCLUSIVAS DESTE RELATÓRIO

As reuniões do grupo de pesquisa EADRD têm sido espaço dinâmico e colaborativo de construção do conhecimento arquivístico, marcado pelo aprofundamento conceitual e pelo diálogo entre teoria e prática. A estratégia adotada baseada no *Design Thinking*, na leitura crítica e no debate coletivo de textos acadêmicos, permitiu não apenas a atualização teórica dos membros, mas também o

amadurecimento das reflexões sobre temas centrais da área, como a classificação arquivística, a descrição, a organização do conhecimento e a relação com os usuários da informação. Esse processo formativo evidencia a importância da pesquisa acadêmica, da leitura ativa e da troca de saberes para o desenvolvimento de uma cultura científica no campo da Arquivologia.

As discussões sobre os dados da pesquisa de revisão de escopo, bem como os debates promovidos no decorrer das reuniões do grupo, observou-se também que há um aspecto interdisciplinar perceptível. Existem interlocuções com áreas como a Ciência da Informação, a administração, a Filosofia, a Tecnologia da Informação e o Direito. Debates sobre inteligência artificial, propriedade intelectual e segurança da informação ampliaram a compreensão dos desafios contemporâneos que afetam diretamente os arquivos e os profissionais da área.

A análise crítica de como a literatura internacional compreende a classificação arquivística é diferente de como os principais autores brasileiros a interpretam. É nítido o aprofundamento teórico e a preocupação que a literatura brasileira imprime ao debate.

Contudo, é necessário destacar que é perceptível a pouca incursão das pesquisas brasileiras sobre a classificação arquivística no cenário internacional. Os autores brasileiros praticamente não aparecem na revisão de literatura realizada nas bases de dados internacionais.

O percurso realizado, até o momento, proporciona aos membros e às pesquisas desenvolvidas uma maturidade reflexiva que culminaram em questões de natureza epistemológica e estratégica, como a discussão sobre o caráter reativo ou proativo da Arquivologia. a necessidade de se pensar criação de documentos nato digitais sob a perspectiva da ontogênese documental, bem como do desenvolvimento da Classificação Arquivística Multifacetada. Tais provocações, alinhadas à lógica do *Design Thinking* adotado como abordagem metodológica do grupo, permitiram repensar o papel dos pesquisadores em Arquivística na antecipação de problemas e na formulação de soluções inovadoras.

O percurso investigativo do EADR está comprometido com olhares críticos e dedicados à renovação e ao fortalecimento da área frente aos desafios e oportunidades nesses tempos de significativas transformações digitais e sociais.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR ISO 15489-1: Informação e documentação – Gestão de documentos – Parte 1: Conceitos e princípios**. Rio de Janeiro: p. 2, 2018.

ARISTÓTELES. **Metafísica**: 1. Traduzido por Viviane de Castilho Moreira. Rio de Janeiro: Editora Vozes, 2024.

ARQUIVO NACIONAL (Brasil). Conselho Nacional de Arquivos. **Classificação, temporalidade e destinação de documentos de arquivo relativos às atividades-meio da administração pública**. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2001.

BRAUN, V.; CLARKE, V. Using thematic analysis in psychology. **Qualitative Research in Psychology**, v. 3, n. 2, p. 77-101, 2006.

BROWN, Tim. **Design Thinking**: uma metodologia poderosa para decretar o fim das velhas ideias. Rio de Janeiro: Alta Books Editora. 2020.

BUCKBEE, M. IDS x IPS: Qual é a diferença? **Varonis**: 2022. Disponível em: <https://www.varonis.com/pt-br/blog/ids-vs-ips>. Acesso em: 29 jul. 2025.

CAMARGO, A. M. A.; BELLOTTO, H. L. (Coords.). **Dicionário de terminologia arquivística**. São Paulo: AAB, 1996.

CORDEIRO, L.; BALDINI SOARES, C. Revisão de escopo: potencialidades para a síntese de metodologias utilizadas em pesquisa primária qualitativa. **Boletim do Instituto de Saúde - BIS**, São Paulo, v. 20, n. 2, p. 37–43, 2020. DOI: [10.52753/bis.2019.v20.34471](https://periodicos.saude.sp.gov.br/bis/article/view/34471). Disponível em: <https://periodicos.saude.sp.gov.br/bis/article/view/34471>. Acesso em: 15 mar. 2025.

DAHLBERG, I. Teoria do conceito. **Ciência da Informação**, Rio de Janeiro, v. 7, n. 2, p. 101-107, 1978. Disponível em: <https://revista.ibict.br/ciinf/article/view/115>. Acesso em: 17 mar. 2025.

DAT. **Dictionary of archives terminology**. Chicago: The Society of American Archivists, [entre 2005 e 2025]. Disponível em: <https://dictionary.archivists.org/>. Acesso em: 29 jul. 2025.

FRANCA, R. Revisão Sistemática: definição, tipos e relevância para a Prática Baseada em Evidências. **Arq. Med. Hosp. Fac. Cienc. Med. Santa Casa de São Paulo**, São Paulo, V. 70, p. 1 - 10, jan/dez 2025. DOI: <https://doi.org/10.26432/1809-3019.2025.70.012>. Disponível em: <https://arquivosmedicos.fcmsantacasasp.edu.br/index.php/AMSCSP/article/view/1045>. Acesso em: 20 mar. 2025.

ICA-MAT. **Multilingual archival terminology (MAT)**, International Council on Archives, [S.D]. Disponível em: <http://www.ciscra.org/mat/mat>. Acesso em: 29 jul. 2025.

RAFFERTY, P. “**Tagging**”. ISKO Encyclopedia of Knowledge Organization: vol. 45, n. 6, p. 500-516. Disponível em: <https://www.isko.org/cyclo/tagging>. Acesso em: 29 jul. 2025.

RIOS, E. R.; CORDEIRO, R. I. N. Plano de Classificação de Documentos Arquivísticos e a Teoria da Classificação: Uma Interlocação entre Domínios do Conhecimento. **Perspectivas em Ciência da Informação**, [S. l.], v. 15, n. 2, p. 123–139, 2010. Disponível em: <https://periodicos.ufmg.br/index.php/pci/article/view/23638>. Acesso em: 20 mar. 2025.

ROUSSEAU, J. Y.; COUTURE, C. **Os fundamentos da disciplina arquivística**. Lisboa : Publicações Dom Quixote, 1994.

SHELLENBERG, T. R. **Arquivos modernos: princípios e técnicas**. 6 ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006.

SILVA, J. T.; BRITO, R. Z. L.; MELO, J. H.; FEITOZA, R. A. B. Clasificación archivística orientada al entorno digital: una propuesta polifacética. *In: XIV Congreso de Archivología del Mercosur - UNA 2023*, Asunción - Paraguay. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16542619>

SOCIETY OF AMERICAN ARCHIVISTS. **Dictionary of Archives Terminology**. Disponível em: <https://dictionary.archivists.org/>. Acesso em: 17 mar. 2025.

SOUSA, Renato Tarciso Barbosa de. Os princípios da teoria da classificação e o processo de organização de documentos de arquivo. **Arquivo & Administração**. Rio de Janeiro: Associação dos Arquivistas Brasileiros, v. 6, n. 1, p. 5-26, 2007.

SOUSA, Renato Tarciso Barbosa de. A classificação como função matricial do que-fazer arquivístico. **Arquivística temas contemporâneos: classificação, preservação digital, gestão do conhecimento**. 3.ed. Distrito Federal: SENAC. 2009, p. 77-172.